

BASLAWISH KLAS OQIWSHILARGA MATEMATIKANÍ ÚYRETIWDE XABAR TEKNOLOGIYALARININ ORNI

Nurmatov Shadibeg Bayramklichevich

Ajiniyaz atindaǵı NMPI 70110401- Tálım

hám tarbiya teoriyası hám metodikasi (Baslawish
tálım) qánegeligi 1-kurs magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15665711>

Annotatsiya: tezisde baslawish klass oqıwshıların matematika pánine bolǵan qızıǵıwshılıǵın asırıw, baslawish klass oqıwshılarınıń intellektual iskerligin kúsheytiw.

Gilt sózler: informaciya texnologiyalar, intellektual iskerlik, sabırsız itibar, audiovizual úskeneler.

Mektep oqıwshılarınıń intellektual iskerligi hám bólek pikirleniw iskerligin jaratıwǵa baǵdarlanǵan oqıw jumısı jańa texnologiyalardan keń paydalanıwdıń oqıwshılardıń intellektual iskerligi, qızıǵıwshılıǵı hám jaratıwshańlıǵın ósiriw áhmiyetke iye esaplanadı. Oqıwshılardıń intellektual iskerligin ósiriwge baǵdarlanǵan oqıw jumısında maǵlıwmatlar texnologiyalarınan paydalanıw baslawish klaslarda ahmiyatga iye esaplanadı. Házirgi zaman sabaqlarında jámiettiń ósiw dárejesine ılayıq ózlestiriw kerek bolǵan maǵlıwmatlarınń mánisi jáne de artadı. Sonıń ushın da informaciya texnologiyalını oqıtıwda keń kólemlı paydalanıw zárúriyatı artadı. Mektep hám turmıs tájiriybesinen kózge taslanǵanı sıyaqlı, baslawish klass oqıwshılarında *qálenmegen itibar* kúshli boladı. Itibardıń bul túri oqıwshına itibarın sol bir zatqa uzaq waqıtlap jıynawǵa erk bermeydi. Kompyuter programmalarındaǵı dawıs, súwret, tekst, forma, háreket hám animatsiyalar kishi jaslı mektep oqıwshınıń itibarınıń birdeyigin saqlawǵa járdem beredi. Informasiya texnologiyaları balanıń informaciyanı az waqıt ishinde tez hám keń kólemlı ózlestiriwine, uyretiletuǵın maǵlıwmatlarǵa tupten aqıl jetiriwine, nátiyjede, aqıl jetkiziw hádiysesiniń (itibar, pikirleniwin, kabul etiwiniń) jaratıwshańlıq pikirleniwin joqarılanıwı shárt etip alınadı. Informasiya texnologiyaları oqıtıwshınıń oqıwshılarǵa ózlestirgen malumotları kórsetip túsindiriwine keń múmkinshilik jaratadı. Mekteplerde audiovizual qurallarınıń (kompyuter, videotexnika, lazer tayaqshaları, televizor, interaktiv taxta, DvD, SD, hám taǵı basqa) járdemi menen oqıtıwdıń házirgi zaman usıllarınan (ótiletuǵın tema menen baǵlıq multimedia tanısuvi, video kórinisleri tamasha qılıw, dóretpelerdi tuńlaw hám taǵı basqa) keń paydalanıladı. Informasiya texnologiyalarınıń quralların sabaqtıń túrli dáwirlerinde (jańa tema ótiwde, ótilgenlerdi bekkemlewde, ótilgenlerdi tákirarlawda) paydalana alamız.

Oqıw maǵlıwmatları oqıwshında intellektual iskerlik bulaǵı bolǵan tereń qızıǵıwshılıǵı biliwim kerek degen boljawdı qayta tiklewi kerek. Baslawish klass oqıwshılarınıń informaciya texnologiyarining qurallarınıń járdeminde alǵan maǵlıwmatı ádetiy sabaqtan alǵan maǵlıwmatınan bir neshe ese kóp bilim aladı. Sebebi jańa texnologiyalarǵa tayanǵan, ádewir maǵlıwmatı ózinde jıynaǵan kompyuter programmalarında sekuntda onlagan forma sawlelenedi. 2-klass matematika sabaǵınan 100 ishindegi sanlardı hawada qosıwǵa hám ayırıwǵa tiyisli kompyuter tanıstırıwı (prezentatsiyanı) usınıs etemiz. Oqıwshılar inteaktiv taxtada yamasa óz kompyuterlerinde berilgen mısallardı tez atqarıp, shıqqan juwaptı tiyisli háriplerdi tómendegi ketekshege kórsetilgen sanlardıń astındaǵı tiyisli ketekshege jaylastıradı. Nátiyjede, oqıwshı shınıǵıwdı tuwrı atqarsa, ózbek xalıq ertekleriniń bas qaharmanınıń atı kóz

aldığa keledi. Baslawish klass oqıwshılarınıń intellektual iskerligin kúsheytiwde informaciya texnologiyalarından paydalanıwdıń múmkinshilikleri tómendegilerden ibarat.

-informaciya texnologiyaları baslawish klass oqıwshılarınıń oqıw jumısında olardıń intellektual iskerligine tásir etetuǵın pikirleniwiniń, yatta qalıwınıń, itibarınıń, iybeliniń artıwın sáwlelentiredi, nátiyjede, intellektual iskerlikti jedellestiredi;

-oqıwshılarda uyreniletuǵın maǵlıwmatlarǵa bolǵan qızıǵıwshılıqlarınıń jaratılıwına túrtki boladı ;

-oqıwshılarda ózbetinshe islewi, erkin ósiwini jaratadı;

-baslawish klass oqıwshılarında sabaqtı ózlestiriwge hám bir zattı úzliksizligin táminlewge járdem beredi;

-sabaqta gruppamenen hám ózbetinshe jumıstı nátiyjeli jaratıwǵa múmkinshilik jaratadı;

-oqıwshılardıń jaratıwshańlıq múmkinshiligin asıradı, olardıń oqıw máselelerine jaratıwshańlıq tayınlıǵına túrtki boladı.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.E. Jumayev, "Boshlang'ich matematika nazariyasi va metodikasi"? Toshkent "Turon-iqbol", (2010)
2. M.O. Xudoyberganov, "Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish" o'quv qo'llanmasi (2002)
3. M. Tojiyev, K. Mamadaliyev, "Matematika o'qitish texnologiyalari va loyihalash" (2024)
4. S.I. Qulmamatov, M.Sh. Sultonova, "Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash, xususan, matematika darslarida interfaol usullar va raqamli resurslardan foydalanish" (2022)